

DE SALA DE ESPERA DOS MORTOS A OBITUÁRIO MODERNO: PAVILHÃO LUIZ NUNES

FROM DEATH WAITING ROOM TO MODERN OBITUARY: LUIZ NUNES PAVILION

*DE LA SALA DE ESPERA DE LA MUERTE A LA OBITUARIA MODERNA: EL PABELLÓN LUIZ
NUNES*

GÁTI, Andréa

Doutora em Desenvolvimento Urbano - UFPE
Arquiteta e Urbanista da Universidade Federal de Pernambuco - UFPE
andrea.gati@ufpe.br

RESUMO

O edifício conhecido como “Pavilhão Luiz Nunes”, em Recife – PE, foi encomendado para atender ao Serviço de Verificação de Óbitos do Governo do Estado de Pernambuco. É uma edificação datada de 1937, projetada por Luiz Nunes, considerada marco da Arquitetura Moderna, por isso tombada em nível federal e estadual. Diversos autores tratam o Pavilhão como “o antigo Pavilhão de Verificação de Óbitos da Faculdade de Medicina”. De fato, no Pavilhão não era feita a verificação de óbitos, e nem este pertencia a Faculdade. Em recente pesquisa baseada em arquivos, livros e entrevistas, apresenta-se uma nova versão para sua dimensão programática, que engloba a relação do Pavilhão com outros três blocos construídos no mesmo lote. Apresenta-se também a proposta aprovada pela UFPE e IPHAN para seu novo uso a partir de maio de 2023.

Palavras-chave: Luiz Nunes. Arquitetura Moderna. Recife.

ABSTRACT

The building known as “Pavilhão Luiz Nunes”, in Recife-PE, was commissioned to serve as the Death Verification Service of the Government of the State of Pernambuco. It was built 1937, designed by Luiz Nunes, considered a landmark of Modern Architecture. Several authors treat the Pavilion as “the old Pavilion for the Verification of Deaths of the Faculty of Medicine”. In fact, the Pavilion was not built to verify deaths and also did not belong to the Faculty. This research based on archives, books and interviews, presents a new version of its programmatic dimension, which encompasses its relationship with three other blocks in its surroundings. Also presents the proposal approved by UFPE and IPHAN for its new use from May 2023.

Keywords: Luiz Nunes. Modern Architecture. Recife.

RESUMEN

El edificio conocido como “Pavilhão Luiz Nunes”, en Recife – PE, fue comisionado para atender el Servicio de Verificación de Defunciones del Gobierno del Estado de Pernambuco. Es un edificio que data de 1937, diseñado por Luiz Nunes, considerado un hito de la Arquitectura Moderna, por lo que se encuentra catalogado a nivel federal y estatal. Varios autores tratan al Pabellón como “el antiguo Pabellón de Verificación de Defunciones de la Facultad de Medicina”. De hecho, el Pabellón no constató defunciones, y tan poco pertenecía a la Facultad. En investigaciones recientes basadas en archivos, libros y entrevistas, se presenta esta nueva versión de su dimensión programática, que engloba su relación con otros tres bloques más su entorno, y también presenta la propuesta aprobada por la UFPE y el IPHAN para su nuevo uso a partir de mayo de 2023.

Palabras clave: Luiz Nunes. Arquitectura moderna. Recife.

DE SALA DE ESPERA DOS MORTOS A OBITUÁRIO MODERNO:

PAVILHÃO LUIZ NUNES

Introdução

O antigo Pavilhão de Verificação de Óbitos, de 1937, foi projetado pelo arquiteto Luiz Nunes, em suposta parceria com o engenheiro-arquiteto Fernando Saturnino de Brito, e com suporte da equipe da Diretoria de Arquitetura e Urbanismo onde ambos eram lotados como funcionários do governo estadual de Pernambuco, sendo Nunes o diretor.

Construído como parte de um complexo de edificações para atender a demanda pública do estado que necessitava de um serviço de verificação de óbitos para a identificação da causa das mortes, servia aos hospitais do estado, mas principalmente à cidade do Recife.

Este artigo nasceu a partir do questionamento feito pelo IPHAN-PE à Universidade Federal de Pernambuco, hoje proprietária e gestora da edificação moderna, sobre o uso que será dado ao monumento. Desde 2020, período que marcou o início da pandemia Covid-19, o prédio permanece fechado ao público. O órgão também questiona a atual situação formal de compartilhamento da edificação com o Instituto dos Arquitetos do Brasil-PE, que estava estabelecido no imóvel, por cessão de uso, desde 1984.

Com a tarefa de responder ao IPHAN, surgiu a pesquisa que apresenta reflexões sobre a história do edifício, especialmente no que diz respeito ao seu uso, sua ligação com os edifícios construídos no mesmo lote e a sua relação com a Universidade Federal de Pernambuco.

A provocação do IPHAN gerou um debate na Universidade, envolvendo membros da Superintendência de Projetos e Obras (SPO) e da Pró-reitoria de Extensão e Cultura (PROEXC). Discutiu-se sobre o novo uso e ocupação a ser dado ao edifício, sobre sua gestão, entre outros, levando em consideração a lei que rege o bem público que não mais permite a cessão de uso, e sim a cessão onerosa do espaço.

No decorrer das argumentações a Diretoria de Cultura, órgão da própria PROEXC, apresentou uma proposta de uso do edifício, no qual sugere a sua ocupação como extensão do Centro Cultural Benfica, que fica geograficamente alinhado com o Pavilhão, porém em bairros distintos, separados pelo Rio Capibaribe. A ideia seria ceder o espaço do Pavilhão para ampliação do Instituto de Arte Contemporânea – IAC. A partir de documento apresentado pela diretoria, iniciou-se a pesquisa que gerou este artigo, para atuar na defesa de que o uso do Pavilhão fosse voltado para o campo da arquitetura.

O corpo do presente artigo está dividido em três partes: “o que foi”, “o que é”, e “o que seria/será” do Pavilhão Luiz Nunes. A saber, a primeira parte, o contexto histórico. A segunda, o estado da arte da sua ocupação. E por fim, a terceira, baseada na argumentação apresentada a Pró-reitoria de Extensão e Cultura da UFPE, na qual se propõe o novo uso do edifício, e o que realmente foi aprovado em maio de 2023.

O que foi

O antigo Pavilhão de Verificação de Óbitos é hoje a edificação denominada Pavilhão Luiz Nunes (Figuras 1 e 2). O projeto de Nunes consta como a segunda versão de projeto para atender a demanda estadual, a primeira teria sido do arquiteto Fernando Saturnino de Brito (LIRA, 2017).

Figura 1: Fachada principal.

Fonte:

Figura 2: Fachada Posterior

Fonte:

Na historiografia da Arquitetura Moderna Brasileira verifica-se que o projeto de Luiz Nunes é contemporâneo ao edifício do MÊS – Ministério da Educação e Saúde, no Rio de Janeiro, cuja construção foi iniciada em 1937, no entanto, é o carioca considerado “o marco da arquitetura moderna brasileira”. A existência do edifício recifense, todavia, fortalece o debate acadêmico, no qual se critica a hegemonia sudestina que dificilmente reconhece a existência de arquitetura moderna em outras regiões do Brasil simultaneamente. De fato, a obra de Luiz Nunes se apresenta como exemplar do pioneirismo na implantação da Arquitetura Moderna no Brasil, nos anos 1930, nos Estado do Rio de Janeiro e Pernambuco, onde atuou.

Em depoimento, Lucio Costa, que conviveu com Nunes no início dos anos 1930, no Rio de Janeiro, na Escola Nacional de Belas Artes, considera o projeto de “dois edifícios de apartamentos **desenvolvidos por Nunes, em 1933, obras precursoras do movimento moderno na cidade do Rio de Janeiro**” (COSTA, 1962) (grifo da autora), fazendo de Nunes pioneiro do modernismo no Brasil.

Logo depois, em 1937, já no Recife, Nunes elabora o Pavilhão que logo é considerado edificação emblemática do modernismo na cidade. Em texto publicado em 2011, as historiadoras da arquitetura e professoras, Sônia Marques e Guilah Naslavsky, confirmam essa indicação em “Eu vi o modernismo nascer... foi no Recife”. Ironizando a tal hegemonia acadêmica citada, enfatizam: “Decidimos ver o modernismo nascer no Recife”.

Vale destacar que o edifício está chancelado internacionalmente como importante representante da Arquitetura Moderna, pois foi selecionado como um dos projetos brasileiros a figurar, em 1943, na exposição *Brazil Builds* no Museu de Arte Moderna – MOMA de Nova York. Como registro da exposição, foi lançado um catálogo em formato de livro com 200 páginas e 300 fotografias, escrito por Phillip Goodwin. Curiosamente o nome de Luiz Nunes não consta nos documentos do Pavilhão, figura apenas o nome de Saturnino de Brito como autor do projeto (VAZ, 1989, p.75). Fato também relevante é a denominação dada ao edifício ali chamado de *Anatomical Laboratory*, ou seja, Laboratório de Anatomia, e não Pavilhão de Verificação de Óbitos como era popularmente conhecido.

Outro aspecto que agrega importância ao Pavilhão deve-se ao fato de que foi edificado com base nos cálculos estruturais do engenheiro Joaquim Cardozo, muito antes do seu reconhecimento nacional pelas obras de Brasília. O Pavilhão e a Caixa d’água de Olinda, ambos frutos da parceria de Nunes e Cardozo, figuram juntos como exemplares do início da implantação da arquitetura moderna brasileira, nos anos de 1936 e 1937, respectivamente.

Convém ressaltar que embora o Pavilhão sempre tenha sido tratado como “anexo da Faculdade de Medicina”, não era exatamente assim que se estabelecia a relação entre os edifícios. A demanda estadual por um serviço de verificação de óbitos fez com que este fosse locado estrategicamente no terreno ao lado da Faculdade, funcionando em uma edificação tipo galpão, datada de 1933.

Com o estabelecimento do Serviço houve a necessidade da criação de um bloco de apoio, que servisse também de anteparo ao bloco da verificação para que este não fosse acessado visualmente pelos transeuntes. O novo bloco seria um local para atender aos familiares dos mortos, uma sala de espera. Ao pavimento superior seria dada função administrativa do Serviço.

Sua inevitável ligação com a Faculdade fez com que se firmasse um acordo, no qual coube à Faculdade de Medicina o ônus da construção do novo edifício e ao Estado, quantia anual para a sua manutenção. A contrapartida se dava na medida em que os cadáveres que chegassem para a verificação poderiam ser disponibilizados para as aulas de anatomia que aconteciam no anfiteatro da Faculdade de Medicina ao lado (Figura 3) (KELNER, 1985).

Figura 3: Anfiteatro da antiga Faculdade de Medicina, sala de aula de anatomia.

Fonte: Museu do Memorial de Medicina, foto da foto pela autora.

Vale destacar que o edifício denominado “antigo Serviço Verificação de Óbitos” – SVO passou também a ser descrito literalmente em seu conteúdo programático com tal, ou seja, descreveram seus espaços internos como locais onde eram feitas as necropsias, também chamadas de autópsia, e armazenamento dos corpos, conforme apresentado na seção seguinte sobre o estado da arte.

O que observamos é que o Serviço Verificação de Óbitos não se restringia a apenas uma edificação, mas era de fato um complexo de construções que se complementavam e que foram edificadas em um lote contíguo à antiga Faculdade de Medicina.

O complexo de Verificação de Óbitos era composto por 4 edificações (Figura 4), sendo 3 térreas. O único remanescente é a edificação modernista de Nunes. A Planta Baixa de Locação dos blocos, apresentada abaixo, indica o bloco da Faculdade de Medicina (parcialmente), no trecho do seu anfiteatro (1), hoje denominado Memorial de Medicina, ao lado dos blocos do complexo. O demolido galpão onde era feito propriamente a Verificação de Óbitos (2), o chamado Pavilhão Luiz Nunes, em planta denominado de Anatomia Patológica (3), o bloco de Anatomia Descritiva (4), dotado de tanques de formol e mesa para análise, e o bloco de Anatomia Topográfica (5).

Figura 4: Locação dos Blocos – 1958.

Fonte: Memorial Denis Bernardes, marcação pela autora.

Dentre as narrativas históricas acerca do “Pavilhão de Verificação de Óbitos”, muitas versões foram apresentadas. A variedade de versões levantou alguns questionamentos: primeiramente, sobre a ausência de informação sobre a ocupação da área central do pavilhão no térreo, o seu *foyer*. Conforme o acesso da edificação se dê através de grandes portas de vidro, que configuram a permeabilidade do edifício a partir da rua, descarta-se, qualquer possibilidade de movimentação de cadáveres neste ambiente. Tampouco podemos imaginar que os corpos fossem transportados passando por esse ambiente, dada a falta de privacidade que implicaria em sensação desagradável de mal estar além de riscos de contaminação.

Em seguida, questiona-se como seria possível que os corpos fossem levados ao pavimento superior, pois o único caminho de acesso seria através do *foyer* onde se encontra a escada, cujas dimensões não permitem a passagem de mais de uma pessoa por vez. Complementarmente deve-se indagar como seriam armazenados os corpos, visto que não haveria maneira de transportar e instalar os refrigeradores no pavimento superior. Lembrando que a vedação no pavimento superior é dada em sua fachada posterior por cobogós e na frontal por esquadrias tipo maxim-ar.

A partir de tais reflexões, e dos documentos acessados, buscamos investigar qual seria o uso da edificação, em particular o seu espaço de chegada, de enorme permeabilidade, pela sua transparência, e que demonstra a intenção de ser acessível ao público externo.

Na obra “História da Faculdade de Medicina do Recife: 1915-1985”, nos deparamos com o seguinte parágrafo sobre a primeira edificação construída no lote anexo à Faculdade, o “verdadeiro” Pavilhão de Verificação de Óbitos e sobre o Pavilhão Luiz Nunes:

Pela Faculdade, foi então construído em 1933, um pavilhão dotado de câmara frigorífica com 06 compartimentos para cadáveres, 05 mesas de necropsias. Ao lado foi edificado prédio, de 03 andares, dispondo de **sala de espera para os familiares dos mortos**, sala para exame e material de necropsia para **microscopia**, quarto de **zelador** e gabinetes sanitários. Estas instalações constituem prédio no Derby, edificado atrás da Faculdade, considerado em Pernambuco como a segunda obra de arquitetura moderna (KELNER, 1985, pg. 162) (grifos da autora).

As entrevistas com os médicos Dr. Luís Barreto e Dr. Renato Câmara, hoje presidente e vice-presidente do Museu e da Sociedade de Medicina, foram determinantes para a certificação do texto histórico. Conforme ambos tenham sido estudantes de medicina na antiga Faculdade, assim como fizeram uso dos espaços aqui estudados, tinham autoridade para a confirmação de que o espaço era realmente uma sala de espera ocupada pelas famílias dos mortos. Era o local onde aguardavam os exames necessários para liberação dos corpos para o enterro.

Houve, porém, um desalinhamento em relação aos relatos sobre a ocupação do pavimento superior, local onde segundo eles funcionava parte administrativa do Serviço. As designações observadas nas legendas das plantas analisadas se referem ao prédio de Nunes como Pavilhão de

Anatomia Patológica¹, o que seria plausível, considerando a ocupação do pavimento superior com microscópios. No entanto, segundo as entrevistas, foi lançada a hipótese de que poderiam ter sido projetadas para uma finalidade e posteriormente ocupadas por outro uso.

Outra divergência observada é que para o campo da medicina, o terceiro andar era destinado a moradia do zelador, para os arquitetos era moradia do médico residente.

O que é

O debate sobre o que representa o Pavilhão Luiz Nunes para a arquitetura moderna brasileira perpassa pelos textos escritos sobre a edificação que lhe conferem valor e a constitui de significados. Simultaneamente, o uso dado ao edifício se configura como aspecto que também lhe agrega valor.

O Pavilhão foi tombado em nível estadual, pela Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco - FUNDARPE, em 1986, a pedido do IAB que já ocupava o edifício, e em nível nacional, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN, em 1998. Esses tombamentos atestam a imensa importância da edificação para a história da Arquitetura Moderna.

O estado da arte das pesquisas sobre a obra de Nunes, e especialmente sobre o Pavilhão, toma como referência inicial a pesquisa da arquiteta Rita Vaz, sua tese de doutorado, de 1989. Seu trabalho consta como um dos primeiros trabalhos acadêmicos sobre a obra de Luiz Nunes, sendo até hoje uma referência para pesquisadores. Vaz, conforme anunciado na subseção anterior, apresenta o uso e ocupação do Pavilhão, que supostamente pauta as narrativas subsequentes. No seu documento encontramos:

As **atividades administrativas** estão localizadas no andar térreo. No primeiro pavimento, **salas de autópsia** e no átrio um apartamento para o **médico** residente que abre para a cobertura do primeiro pavimento que cumpre o papel de teto jardim (VAZ, 1989, p.77) (grifos da autora).

Diversos textos de pesquisadores e historiadores da arquitetura reproduzem e/ou acrescentam dados a sua dimensão programática. Acredita-se que isso pode ter acontecido pelo mero rebatimento da “denominação” do edifício, e/ou pelo desconhecimento sobre os edifícios circundantes, hoje demolidos. Há de se considerar também que por ser o único remanescente, ficou com o título de Verificação de Óbitos, sintetizando todo o conjunto.

O historiador da arquitetura Prof. José Lira (2017) afirma que o prédio havia sido demandado por uma necessidade da Faculdade, para suas aulas práticas. Tal informação contrasta com aquelas contidas na obra sobre a história da Faculdade de Medicina (KELNER, 1985) que atesta a demanda estadual do Serviço. Embora haja essa dissincronia, Lira observa precisamente que “o pavilhão é

¹ Anatomia patológica é um ramo da patologia e da medicina que lida com o diagnóstico das doenças baseado no exame macroscópico (olho nu) de peças cirúrgicas, e microscópico para o exame de células e tecidos.

tratado como bloco isolado, não exatamente como anexo, voltando-se para a rua como se indiferente à sede principal da Faculdade ao lado”.

Em relação à ocupação do Pavilhão, Lira os apresenta como: **recepção** no térreo/pilotis, exame **anatomopatológico e conservação dos corpos** no “andar nobre” e apartamento do **médico** residente no terraço-jardim (grifos da autora).

Em publicação recentíssima, a arquiteta e pesquisadora Alcília Afonso (2022) discute a importância da dimensão funcional, dada pelo programa, que gera a própria identidade do edifício moderno. Em sua análise diz: “Assim, no térreo foram projetados uma **recepção**, um banheiro, um pequeno depósito, um **espaço para administração**”. E continua: “no segundo andar, foram colocadas duas divisórias que criam três ambientes para a **autopsia dos cadáveres**”(grifos da autora).

Na escassez de revisões críticas cujas narrativas debatam as impossibilidades de ocupar tais espaços com os diversos usos apresentados, assim como uma possível revisão dos termos usados nas denominações, a história segue sendo referenciada nas afirmativas preexistentes.

Em relação ao seu uso pós “Complexo de Verificação de Óbitos”, sabe-se que o Pavilhão foi ocupado pelo Instituto dos Arquitetos do Brasil – PE a partir de 1984. Em artigo intitulado “As casas dos arquitetos: sedes do IAB nacional e regionais” publicado em 2021, pela Prof. Ceça Guimaraes, são apresentadas as diversas sedes do IAB no Brasil, que segundo a autora agregaram valor, destaque e importância a edifícios já destacados pela sua singularidade e ainda ajudando a preservá-los:

O IAB estabeleceu e dinamizou as próprias representações estaduais nas principais cidades brasileiras, construindo singular rede com os edifícios-sedes dos seus departamentos. Instaladas em construções cuja particularidade é a linguagem característica do passado local, as sedes do IAB preservam os valores históricos e artísticos de nosso patrimônio modesto e excepcional. Ao promover os valores preservacionistas, incluindo o uso cultural de edificações históricas, nas quais instala as próprias sedes institucionais, o IAB garante a duração de ambiências simbólicas e cotidianas (GUIMARAENS, 2021).

Como sede do IAB durante tanto tempo, estabeleceu-se na memória local o vínculo do Pavilhão Luiz Nunes com a arquitetura, até mesmo para os leigos que não conhecem a história da arquitetura. A placa na frente do edifício indica o Instituto dos Arquitetos do Brasil e é assim conhecido por muitos: a sede do IAB, lugar de encontros e debates para a difusão da Arquitetura.

Em 2020, devido à pandemia Covid-19, o IAB-PE deixou de funcionar temporariamente, porém seu acervo continuou nas salas do edifício. Recentemente, em abril de 2023, abriram-se as negociações, ainda em curso, entre o Instituto e a UFPE, através da Pró-reitoria de Extensão e Cultura-Proexc, para que o IAB-PE volte a ocupar parcialmente o edifício.

O que seria e o que será

É conhecida, nos estudos de preservação de patrimônio histórico, a importância da ocupação e uso da edificação para assegurar sua manutenção, e assim preservá-lo.

Pensando nisso, em 2019, foi elaborado um projeto para a ocupação do Pavilhão denominado “Campus Centro de Tecnologias Criativas”, coordenado pelo Prof. Luiz Amorim. Segundo seus idealizadores seria um espaço “dedicado à formação de pessoas, produção e difusão de conceitos, recursos e tecnologias orientados para as chamadas indústrias criativas, cujo aporte seria dado por iniciativas públicas e privadas”. Diversos fatores impediram a continuidade do projeto, entre eles a pandemia Covid-19.

Em 2023 o tema foi retomado devido à provocação do IPHAN gerando debates sobre a futura ocupação do Pavilhão. Logo um projeto com ênfase na configuração de um centro cultural voltado para a arte contemporânea foi apresentado. Após reuniões entre a Superintendência de Projetos e Obras – SPO/UFPE, membros da equipe da Coordenação de Patrimônio Imobiliário – CPatri/UFPE e a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura – Proexc/UFPE, com o propósito de chegar a uma definição sobre a ocupação e uso, surgiu a ideia da criação de um “Memorial de Arquitetura Moderna Pernambucana- MAM-PE”.

Considerando-se relevante também a manutenção de ambiências simbólicas, aquelas já configuradas na memória local, tomou-se como inadiável que ao edifício fosse dado um uso voltado para o campo da Arquitetura, preservando assim o seu caráter representativo, enfatizado pelo o elo entre o edifício e o campo da arquitetura, estabelecido pela sua importância na história da arquitetura, assim como pela ocupação pelo IAB-PE.

Desta forma foi apresentada uma proposta na qual o foyer do pavimento térreo seria usado para a exposição das obras de Luís Nunes e demais representantes da Arquitetura Moderna em Pernambuco, sabendo-se que muitos deles foram ex-professores da UFPE. Para o pavimento superior, propôs-se o armazenamento de arquivos de arquitetas e arquitetos pernambucanos, composto de plantas, documentação fotográfica, referências bibliográficas relacionadas a estes, entre outros, e ainda uma sala de estudo e pesquisa.

De forma ilustrativa, observamos a sede do IAB-PB em João Pessoa, localizado no centro histórico da cidade, onde se materializa a ideia que se propõe. O governo paraibano cedeu, em 1990, a edificação ao IAB para a implantação do Memorial da Arquitetura Paraibana, ou seja, IAB-PB ocupa o espaço e tem a responsabilidade de salvaguardar o acervo de arquitetura do estado.

Hoje, em Recife, em razão da ausência de espaço específico que possa agrupar esses acervos identificamos que existe uma pulverização na guarda desse material. Sabe-se que a UFPE detém a salvaguarda do acervo do arquiteto Armando de Holanda, que foi doado pela família do arquiteto, e organizado pela Prof. Guilah Naslavsky e a arquiteta pesquisadora Adriana Freire, alocado no Memorial Denis Bernardes, na Biblioteca Central da UFPE. Já a Fundação Joaquim Nabuco-FUNDAJ abriga o acervo do arquiteto Mario Russo, que havia sido doado à Prof. Renata Campelo. Há documentação também na sede da Superintendência de Infraestrutura – SINFRA/UFPE, sob responsabilidade da Coordenação de Cadastro de Bens Imóveis - CCBI.

É lamentável a informação que muitos escritórios de arquitetos/as pernambucanos, após a morte do seu fundador, têm sua documentação descartada pela própria família por falta de local apropriado para guarda, como é o caso do acervo do arquiteto e professor da UFPE, José Goiana Leal. Sabe-se que diversos acervos brasileiros estão sendo enviados para arquivos internacionais de forma cotidiana, tais como os pertencentes aos arquitetos e urbanistas Lúcio Costa e Paulo Mendes da Rocha. É a história do país se esvaindo por falta de iniciativas que acolham e cuidem desses preciosos documentos.

O MAM-PE seria um espaço que além de preservar o acervo, promoveria a sua divulgação, pesquisa, ações e atividades relacionadas à arquitetura local, com apoio do Departamento de Arquitetura e Urbanismo – DAU/UFPE, da FUNDARPE, IPHAN. Gerenciado pela Proexc com o suporte do uso pelo IAB-PE.

Sua localização estratégica na área central da cidade facilita bastante o acesso. O MAM-PE seria ainda favorecido pela disponibilidade de transporte público na Praça do Derby, e o fato de estar construído entre dois equipamentos também públicos dedicados a atividades culturais para a comunidade, o Memorial de Medicina(1) e a FUNDAJ (3) (Figura 5). A proposta do MAM-PE (2) ratificaria a vocação da área para a cultura. O trio de equipamentos seria interligado e reforçado através do Projeto Parque Capibaribe², tornando-se atrativos a mais para o uso e segurança do Parque.

Figura 4: Localização dos Equipamentos Culturais do Derby.

Fonte: Google maps. Disponível em: <https://www.google.com/maps/place/IAB.PE/@-8.0594395,-34.9002124,18z/data=!4m6!3m5!1s0x7ab18dc0e2e480b:0x6e3d15b4ea850958!8m2!3d-8.059069!4d-34.900144!16s%2Fg%2F1yg4m0xf?entry=ttu>.

² O Parque do Capibaribe é um projeto de transformações nas bordas do rio Capibaribe que visa reconectar o Recife com as águas, resgatando a bacia hidrográfica como espinha dorsal da cidade através de áreas de lazer, descanso e bem estar.

Além disso, o MAM-PE se apresentaria como uma grande oportunidade de a UFPE oferecer a cidade do Recife um equipamento pioneiro, inteiramente voltado para a arquitetura. Sabe-se que nas diversas capitais do Brasil, e do mundo, há sempre um espaço representativo da arquitetura, que acaba virando um espaço de referência nas cidades, além de se tornarem atrativos culturais e turísticos. O Recife apresenta esta lacuna, a despeito de sua importância na História da Arquitetura nacional e internacional.

Tal proposta para a ocupação do Pavilhão, todavia não foi completamente aprovada, foi preciso fazer alguns ajustes, em especial, no que diz respeito a sua ocupação exclusiva para a arquitetura. A pró-reitoria solicitou que fosse ampliado para que demais eixos culturais pudessem também se utilizar do seu espaço no térreo, cabendo ao pavimento superior a parte administrativa do edifício.

Conclusão

Embora o edifício do Pavilhão tenha sido encomendado e servido ao campo da medicina, o que lhe promoveu notoriedade foi o seu valor arquitetônico.

Com ficou conhecido, o Pavilhão de Verificação de Óbitos, poderia ter sido denominado como parte do Complexo de Verificação de Óbitos para melhor apreensão do seu significado e uso. A centralização da denominação do complexo no edifício de Nunes induziu a supostos usos muitas vezes não compatíveis.

Contudo, independentemente do uso que tenham atribuído aos pavimentos superiores, seja abrigar serviços do Laboratório de Anatomia Patológica, seja a parte administrativa do serviço, ou ambos, descobrimos que o seu *foyer*, espaço principal, por sua centralidade e acesso da edificação, foi inicialmente utilizado como “a sala de espera dos mortos”, e que hoje pode vir a ser a sala de exposição do “obituário da arquitetura moderna”.

A proposta aprovada pretende ocupar o espaço com mostras, dentre outras, de exemplares da arquitetura moderna. Considerando o baixo número de exemplares modernos tombados na capital pernambucana, certamente serão apresentados *in memoriam* muito desse patrimônio perdido.

O historiador da arquitetura Prof. Luiz Amorim em seu livro “Obituário Arquitetônico. Pernambuco modernista” (2007) apresenta a metáfora da morte, ou o que geralmente a precede, o adoecimento, em alusão à deterioração e ao fim do edifício. Amorim categoriza esse processo, que advém do desuso, da falta de manutenção, entre outros, denominado os diversos tipos de morte:

A perda destes exemplares é interpretada como uma morte arquitetônica, que é revelada através de diversas facetas. Esta morte pode ser **prematura**, quando mata antes mesmo da arquitetura se tornar plena em forma, função e espaço. Pode ser **por abandono**, quando dela se esvaem sentidos, funções, pessoas; ou motivada por ocaso natural, quando se deve a mazelas **de nascença**. Pode ainda se processar **por transfiguração**, quando ao espelho não se reconhece ou

quando suas entranhas não mais obedecem ao sentido que lhes foi dado. Pode acontecer, ainda, pela presença **parasitária** de usos não previstos que a carcomem por dentro e por fora. Mas a pior das mortes é a **anunciada**, aquela prescrita nas normas dos homens, que estabelecem o princípio de que trocar uma arquitetura por outra é um bom negócio (AMORIM, 2007) (grifo da autora).

Recentemente vimos no Recife ícones da arquitetura moderna pernambucana serem demolidos desconsiderando sua importância histórica. A mobilização de pequeníssima parte da população que se indignou e denunciou através das redes sociais, com a intenção de sensibilizar o poder público, e o insensível e voraz mercado imobiliário, para que fossem frustradas as próximas intenções, teve efeito insignificante. Foi em vão, pois sucessivas demolições continuaram acontecendo.

Esses recorrentes fatos só serão freados com a mobilização massiva da sociedade, e para que isso ocorra é necessário dar início ao processo de educação patrimonial para o moderno. O Pavilhão será vetor de educação patrimonial tendo em vista o novo uso atribuído, incentivando a valorização, em especial, do patrimônio moderno edificado.

O edifício do Pavilhão não morreu, chegou a adoecer, como todos, no período da Pandemia Covid-19. A situação política brasileira dos últimos anos também contribuiu para o seu adoecimento, no entanto, novos tempos indicam a sua plena recuperação e vida longa.

O novo Memorial de Arquitetura e Cultura Luiz Nunes, que associa o campo da arquitetura à cultura, é uma oportunidade de a UFPE oferecer ao Recife um equipamento pioneiro cuja ausência na cidade apresenta-se injustificável.

Referências

AFONSO, Alcília. **Modernidade Arquitetônica Tropical: patrimônio arquitetônico moderno recifense e sua influência no nordeste brasileiro**. Camaragibe, 2022.

AMORIM, Luiz. **Obituário Arquitetônico. Pernambucano Modernista**. Recife, Editora UFPE, 2007.

CARDOZO, Joaquim. **Dois episódios da História da Arquitetura Moderna Brasileira**. Rio de Janeiro: Revista Módulo, 1956, n°4.

COSTA, Lucio. **Depoimento de um arquiteto carioca**. In: XAVIER, Alberto (Org.). Lucio Costa: sobre arquitetura. Porto Alegre: Centro de Estudantes Universitários de Arquitetura, 1962.

GUIMARAENS, Cêça. **As casas dos arquitetos: Sedes do IAB nacional e regionais**. Vitruvius – Arqtextos, ano 21, mar. 2021.

KELNER, Salomão et al. **História da Faculdade de Medicina do Recife**. 1915-1985. Recife: UFPE, 1985.

LIRA, José. **O visível e o invisível na arquitetura brasileira**. São Paulo: DBA, 2017.

MARQUES, Sônia. NASLAVSKY, Guilah. **Eu vi o modernismo nascer... foi no Recife.** Vitruvius - Arqtextos, ano 11, abr. 2011.

VAZ, Rita. **Luiz Nunes:** arquitetura moderna em Pernambuco, 1934-1937. Tese. FAU-USP.1989.

Entrevista ao presidente da Sociedade de Medicina Dr. Luiz Barreto. [Entrevista concedida a Andréa Gáti]. Recife, mar.2023.

Entrevista ao vice-presidente da Sociedade de Medicina Dr. Renato Câmara. [Entrevista concedida a Andréa Gáti]. Recife, mar.2023.